

O'ZBEK FOLKLORIDA QUSHLAR TALQINI

Komiljonov Jahongir Komiljon o'g'li
Namangan davlat universiteti
Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek xalq og'zaki ijodi bo'lmish ertaklardagi qushlar: qaldirg'och, burgut, kabutar, oqqush, lochin, chumchuq, boyo'g'li, bulbul timsollari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: xalq og'zaki ijodi, ertak, afsona, qaldirg'och, burgut, kabutar, oqqush, lochin, chumchuq, boyo'g'li, bulbul.

Аннотация. В данной статье описаны персонажи птиц в узбекских народных сказках: ласточка, орел, голубь, лебедь, сокол, воробей, сова, соловей.

Ключевые слова: фольклор, сказка, легенда, ласточка, орел, голубь, лебедь, сокол, воробей, сова, соловей.

Annotation. In this article, the characters of birds in Uzbek folk tales: swallow, eagle, dove, swan, falcon, sparrow, owl, nightingale are described.

Keywords: folklore, fairy tale, legend, swallow, eagle, dove, swan, falcon, sparrow, owl, nightingale.

Xalq og'zaki ijodida qushlar erkinlik va baxt orzusi talqinini berishda muhim sanalgan. O'zbek folklorida biz qushlar haqidagi ko'plab qo'shiqlar, ertaklar, afsonalar va topishmoqlarni ko'rishimiz mumkin.

“Bir vaqtlar qushlar umumiy tushunarli she'riy obraz sifatida olingan bo'lib, ular ostida shamollar, bulutlar, chaqmoqlar, quyosh nurlari tasvirlangan, qushlarning xususiyatlari ushbu elementlarga, asosan, kuzatuvchi inson ongini parvoz tezligi va hayratga soladigan narsalarga bog'langan. ta'sir kuchi va aksincha: qushlar bilan tabiat hodisalaridan olingan afsonaviy g'oyalar uyg'unlashgan, fantaziya samoviy momaqaldiraq va bo'ronlarni aks ettiruvchi o'zining ajoyib qushlarini yaratgan”[2.85].

Qushlar ko'pincha yovuz kuchlarga qarshilik ko'rsatadi, o'z ona Yerining chegaralarini qo'riqlaydi, yo'lni ko'rsatadi va ob-havo belgilarini ko'rsatadi. Qorong'u qushlar yomon xabarlarini olib keladi, qorong'u kuchlarga hamroh bo'ladi, kasallik va hatto o'limga olib keladi.

Xalq og'zaki ijodida qushlar o'ziga xos ma'juziy ma'noga ega.

Burgut - Xudoning qushi, podshoh, osmon egasiga tegishli. Burgut qushlarorasida eng keksa va eng muhim hisoblanadi. Afsonaga ko'ra, barcha burgutlar shohlardan kelib chiqqan[7.61]. Burgut, osmon xo'jayini sifatida, kim osmonda bo'lishi va kim bo'lmasligi kerakligini hal qiladi. Burgut samoviy elementlar bilan bog'langan va ularni boshqaradi. Burgut do'l bulutlarini dalalardan uzoqlashtiradi va hosilni saqlab qoladi, degan fikr bor. Shuning uchun burgutni o'ldirish taqiqlangan. Uboshqa barcha qushlarga qaraganda ko'proq yashaydi va yoshartirish qobiliyatiga ega: keksalik boshlanganda u dunyoning chekkalariga uchib ketadi. Burgut zulmat,

kasallik va o'lim kuchlariga qarshi faol himoyachidir. Sanskrit tilida burgut - tez, tezkor.

Afsonalarga ko'ra, yerga olov olib kelgan lochin qushi - quyoshdan uchqun paydo bo'lgan va daraxtning yoritilishidan yer yuzida samoviy olov paydo bo'lgan. Lochin ko'proq ruhiy qush bo'lib, odamga, ayniqsa jangchiga yordam beradi.

Qarg'a - jahon mifologiyasidagi iblis qahramoni. U hamma narsaning eng dono qushi hisoblangan. Ertaklarda u o'lik va tirik suvni ishlab chiqaradi va shamolni ifodalaydi. Xristian an'alariga ko'ra, bu qush shayton kuchlarining ramziga aylandi [2.147].

Qarg'a uch yuz yil yashaydi va sirlari bor: u o'limni, dushmanlarning hujumlarini bashorat qiladi, qahramonlarga maslahat beradi, xazinaga ishora qiladi vayangiliklar keltiradi. Yomon xarakter qora rang tufayli qarg'aga tegishli va mehribon, muloyim qushlarga qarama-qarshidir. Har qanday yovuz ruh qarg'aga aylanishi mumkin degan fikr bor. Ular qarg'a qiyofasidagi shaytonlar uchib, o'layotgan sehrgarning uyi ustidan aylanib yurishiga ishonishadi. Yovuz odamlarning ruhlari ham qarg'alar bilan ifodalanadi. Jodugarni uning tomida o'tirgan qarg'a tomonidan aniqlash mumkin, deb ishoniladi. O'lim uyga qarg'a qiyofasida kirib kelishi aytiladi. Injil afsonasida aytilishicha, Nuh to'fon tugaganmi yoki yo'qligini bilish uchun qarg'ani qanday qilib yuborgan, lekin u hech qachon qaytib kelmagan. Buning jazosi sifatida bir paytlar kaptarday oppoq, yuvosh bo'lgan qarg'a qorayib, qonxo'r bo'lib, o'lik bilan boqishga mahkum edi.

KAPTAR - muqaddas qush, mehribonlik va go'zallik timsoli. "Hatto kaptar ham yomon odamga uchmaydi. Kabutar, kaptar" deydi xalqimiz oshiq bo'lganda. Baxt va sevgi g'oyasi kaptar bilan bog'liq [7.92]. Bu qushning tinchlikparvarlik roli uzoq vaqtdan beri ma'lum. Kabutar ham qush bo'lishi mumkin. Agar u kulbaga uchib ketsa, o'lim yoki olov bo'ladi. Kabutar sevgi sehrida ham ishlatilgan. Kabutarning yuragi sevgiga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi, deb ishonishgan.

Oq oqqush kunduzning timsolidir. Ertaklardagi oqqush o'zining donoligi, yorug'ligi va go'zalligi bilan qahramonlarning o'z maqsadlariga erishishi, baxt topishiga yordam beradi. Oq oqqush sevgi va go'zallikni, qora oqqush esa zulmat, o'lim va xafagarchilikni anglatadi. Oqqush xalq ko'zida hikoyachi va qo'shiqchi sifatida eng she'riy va nozik tarzda namoyon bo'ladi.

Qaldirg'och - ayollik fazilatlari bilan ta'minlangan sof, muqaddas qush. Qaldirg'ochlarning erta kelishi hosilni bashorat qiladi, deb ishoniladi. Qaldirg'och oilaning homiysi, uni "uy Bekasi" [8.11] deb bejiz aytishmagan. Qaldirg'ochning uyasi baxt va inoyat bilan ta'minladi. Qaldirg'och uyasini tashlab ketsa, qadimgi kunlarda aytganidek, "butun oila nobud bo'ladi". Va agar qaldirg'och uyga uchib

kirsa yoki tez-tez deraza yonida uchib ketsa, unda to'y bo'ladi. Qaldirg'och bahorning xabarchisi.

Chumchuq- xalq e'tiqodlarida juftlash ramzi, epchillik va chaqqonlik ramzi bilan ajralib turadigan qush. Folklorda yomon belgilar chumchuq bilan bog'liq: tepada uchayotgan chumchuq chiyillashi, derazaga uchib ketgan chumchuq omadsizlikni yoki o'lik odamni anglatadi.

Boyo'g'li - beva, aqlli kichkina bosh, o'rmon bekasi. Donolik g'oyasi doimo u bilan bog'langan. U chuqur o'rmonda yashashni yaxshi ko'radi, xazinalarniqo'riqlaydi va donishmandlar bilan do'stdir.

O'zbek xalqi doimo qushlarga murojaat qilishdi. Ana shu obrazlardan biri bulbul obrazidir. Bulbul – bu qush chumchuqsimonlar oilasiga mansub bo'lib, o'zi ko'rimsizgina bo'lsa-da ovozi dillarni yayratuvchi, dillarga orom beruvchi hisoblanadi. Sharq va g'arbda u bilan bog'liq turli xil ertaklar tarqalgan. Uning xonishi hatto imperatorlarni ham jonini saqlab qolganini ertaklardan bilishimiz mumkin. U bilan bog'liq voqealarni Navoiy asarlarida ham uchratishimiz mumkin. Bu maqolada biz, asosan, ertaklar, "Qisasi Rabg'uziy", Navoiy asarlarida bu obrazning qanday gavdalanganini ko'rib chiqamiz[5.116].

"Bulbulgo'yo" ertagida bulbul podshohning oltin-u kumushlardan yasatgan chinoridagi bargni olib ketadi. Podshoh esa bu ishni kim qilganini topishni ucho'g'liga topshiradi. Kenja o'g'li navbatchiligida u uchib kelib kuylayotganida u bulbulga qarata o'q otadi otasi qarasa uning pati tilladan ekanini ko'radi. Podshoh kimda kim shu qushni olib kelsa davlatimga sherik qilaman deb aytadi. Agar hech kim topib kela olmasa, u butun shahar aholisini o'ldirishini aytadi. Kenja shahzoda qushni olib kelish jarayonida turli xil to'siqlarga uchraydi. Safardan qaytishda u oltin bulbul bilan birga go'zal malika hamda Qoraqaldirg'och nomli uchar otni ham olib keladi. Bu ertakda kenja shaxzodaga maymun qiyofasidagi parilar malikasi yordam beradi. Ertagimizda bulbulgo'yoga erishish ortida shahzoda go'zal hayotga ham erishadi. Xalqning va otasining orzularini amalga oshiradi. Bulbulning donoligini "Bulbul va savdogar" ertagida ham uchratishimiz mumkin. Ertakda bulbulga barcha narsalar tayyor ekanligi, ammo uning qafasdan qutilib o'z qarondoshlari oldiga borolmasligi tasvirlangan. Savdogar doim uni ardoqlab eng noyob meva-yu donlarni berishi lekin qushga nimadir yetishmayotgandek bo'ladi.

Savdogar qushning yurtiga borib bulbul haqida qarindoshlariga xabar berganida ulardan biri o'lganga o'xshab yerga qulaydi. Savdogar qush o'ldi deya uni chetga qo'yaman degandida u uchib ketadi. U yurtiga qaytgach bo'lgan voqeani aytadi. Qush o'zini o'lganga o'xshab yotganda savdogar uni ko'rib uni olib chiqib tashlashlarini buyuradi, qafas ochilganda esa u o'z ona yurtiga uchib ketadi.

Bulbulning donoligini ko'ring-ki, u qarindoshlarining qilgan ishini qo'llash orqali qafasdan qutulib o'z yurtiga uchib ketadi.

“Bog‘bon va bulbul” ertagida inson taqdiridan qochib qutula olmasligi haqida so‘z boradi. Bog‘bon bog‘da ishlab yurgan ekan. Bir bulbul kelib hadeb sayrayveribdi. Shunda tuzoqni ko‘rmagan bulbul daraxtga uchib kelib qo‘nibdi va tuzoqqa ilinib qolibdi. Buni ko‘rgai bog‘bon, uni olib tushibdi. Qafas topib kelib, bulbulni solib qo‘yibdi. Bir kuni bulbul tilga kirib, odamga o‘xshab so‘zlabdi:— Ey, bog‘bon, meni qo‘yib yuborsang, bir gapni aytardim. Bog‘bon hayron qolibdi. Chunki hech kim bulbulning gapirganini eshitmagan ekan. Bog‘bon bulbulni qo‘yib yuboribdi. Ozod bo‘lgan bulbul bog‘bonga qarab shunday debdi: — Ey, bog‘bon, o‘sha gulning tagini kovlasang, bir xumcha oltin chiqadi. Bog‘bon bulbul aytgan gulning tagini kovlabdi. U yerdan bir xumcha oltin chiqibdi. Bulbulning aytgani rost chiqqanini ko‘rib, bog‘bon taajjublanib:— Ey, bulbul, shuncha yerning tagidagini ko‘rar ekansan-u, ammo ko‘zingni ro‘parasidagi tuzoqni ko‘rmay ilinganiga hayron qolaman, — debdi.

Buni eshitgan bulbul shunday debdi:

— Bu ko‘rchilik, kulfatni tortishim azaldan yozilgan ekan. Bunga donolik kor qilmaydi. Ko‘rib turibmizki bu ertakda insonlar ba‘zida oldida turgan omadlari oldida ikkilanib qoladi. Keyin esa shu ishni qilsam bo‘lar ekan deya afsuslanadilar. Keyingi pushaymon o‘zinga dushman deya xalqimiz bekorga aytmagan[6.77].

Jahon adabiyotining durdona ertaklaridan hisoblanuvchi Xans Kristian Andersenning “Bulbul” ertagi barchamizga ma‘lum. Asarning asosiy g‘oyasi soxta hayrat hech narsaga arzimligi va haqiqiy his-tuyg‘ular esa hamma narsadan qimmatroq bo‘lishi hisoblanadi. Bu ertak bizni tabiatning go‘zalligini, betak-roligini sevishga, qadrlashga o‘rgatadi, tabiatdagi ajoyibotlarni anglashga o‘rgatadi, inson qo‘li bilan yaratilgan hech bir mukammal mashina hech qachon tabiat asarlarining o‘rnini bosa olmasligini o‘rgatadi. Bu ertak ham minnatdor-chilikni o‘rgatadi.

“Bulbul” ertagining bosh qahramonlari va ularning xususiyatlari quyidagilar edi: Bulbul – kichik bo‘lishiga, xunukroq bo‘lishiga qaramay ovozinig sehligo‘zalligiga ega bo‘lgan, doimo erkinlikni sevuvchi qushdir. Qush faqat samimiylikniqadrlashini aytadi. Imperator, u go‘zal hamma narsani yaxshi ko‘rardi, lekin sun‘iy bulbuldan tirik bulbul yaxshiroq ekanligini tushunmaganligi oqibatida o‘lim yoqasigacha boradi. O‘lim, barchaning jonini oluvchi farishta hisoblanadi. U birqarashda, shafqatsiz, ammo bulbulning qo‘shig‘ini eshitib, hissiyotli bo‘lib chiqadi vaimperatorni jonini olmasdan ortga qaytadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбек халқ ижоди. Кўп томлик. Зумрад ва Қиммат. Адабиёт ва санъат нашриёти. 1988. 79-83 бетлар
2. Мифы древного мира. Москва. Просвещение. 1991.
3. O'zbek mumtoz adabiyoti namunalari. –Toshkent. Fan.2002 yil. 10-12 betlar
4. Каскабосов С. Казаская волшебная сказка. Алмата. 1990. стр – 100.
5. Олтин бешик. Ўзбек халқ эртаклари.-Тошкент. Адабиёт ва санъат нашриёти. 1985 йил. 115-117 бетлар.
6. Чалпак ёққан кун. Ўзбек халқ эртаклари.-Тошкент. Чўлпон. 1987 йил.79-81 бетлар.
7. Саримсақов Б. Эпик жанрлар диффузияси.// Ўзбек фольклорининг эпик жанрлари. Тошкент. 1981.113-бет
8. Жўраев М., Пиримқулова М., Миф, фольклор ва адабиёт. -Тошкент. А.Навой номдаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти. 2006 йил. 16-бет.